

CHEKISHNING NAFAS YO‘LLARI KASALLIKLARI VA URBAN HAVO IFLOSLANISHI BILAN BOG‘LIQLIGI

Nodira Rustamjonova

Namangan davlat pedagogika instituti Biologiya yo‘nalishi 3-kurs talabasi

rustamjonovanodira05@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada chekishning inson hayotidagi salbiy oqibatlari, xususan, chekish natijasida nafas olish yo‘llari, og‘iz bo‘shlig‘i, nerv, qon tomirlar sistemasi bilan bog‘liq kasalliklar hamda shahar hududlaridagi havo ifloslanishi bilan o‘zaro bog‘liqligi yoritilgan.

Аннотация: В этой статье рассматриваются негативные последствия курения для жизни человека, в частности, взаимосвязь курения с заболеваниями дыхательных путей, полости рта, нервной, сосудистой систем, а также с загрязнением воздуха в городских районах

Annotation: this article covers the negative consequences of smoking in a person's life, in particular, the relationship of smoking with diseases related to the respiratory tract, oral cavity, nerve, vascular system, and air pollution in urban areas

Kalit so‘zlar: nikotin, sigaret, lizotsim, milk yallig‘lanishi, xavfli o‘simtalar, etiologik xavf, DNK, o‘pka saratoni,

Ключевые слова: никотин, лизоцим, воспаление десен, злокачественные опухоли, этиологический риск, ДНК, рак легких,

Keywords: nicotine, lysozyme, milk inflammation, malignant tumors, etiological risk, DNA, lung cancer,

So‘nggi yillarda nafas yo‘llari kasalliklari butun dunyo bo‘yicha eng ko‘p uchraydigan kasalliklar qatoriga kirib bormoqda. Bunga asosiy sabab chekuvchi insonlarning ko‘pligi hamda yirik shaharlar atmmosferasidagi havo ifloslanishini ko‘rsatadi. Urbanizatsiya jarayonining tezlashishi, transport vositalari sonining oshishi va sanoat chiqindilarining ko‘payishi havo sifatini Keskin yomonlashishiga ta’sir

ko‘rsatadi. Tamaki mahsulotlari, jumladan, sigaretning inson salomatligiga jiddiy zarar yetkazuvchi nomaqbul vosita ekani barchamizga ma‘lum. Chekish insonning o‘zi va atrofdagilari sog‘lig‘iga qanday zarar yetkazishini yana bir bor eslatib o‘tish foydadan xoli bo‘lmaydi. Chekish, yonayotgan o‘simlik materialining bug‘larini nafas olish va chiqarish harakati. Turli xil o‘simlik materiallari chekiladi, shu jumladan marixuana va gashish, lekin bu harakat ko‘pincha tamaki, sigaret yoki trubada chekilgan tamaki bilan bog‘liq. Tamaki tarkibida nikotin, o‘ziga qaram bo‘lgan alkaloid mavjud bo‘lib, u ham rag‘batlantiruvchi, ham tinchlantiruvchi psixoaktiv ta‘sirga ega bo‘lishi mumkin. Amerikalik hindular tomonidan uzoq vaqtdan beri qo‘llanilgan tamaki chekish Yevropaga Xristofor Kolumb va boshqa tadqiqotchilar tomonidan kiritilgan. Chekish tez orada boshqa hududlarga tarqaldi va bugungi kunda unga qarshi tibbiy, ijtimoiy va diniy dalillarga qaramay butun dunyoda keng qo‘llanilmoqda. Tamaki mahsulotlarini iste‘mol qilish inson salomatligiga jiddiy zarar yetkazadi. Ushbu oddiy haqiqat hayot yo‘llarimizda qayta-qayta takrorlanishiga qaramasdan, afsuski, hozirgi kunda butun dunyoda tamaki iste‘mol qiluvchilar soni tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, voyaga yetmagan yoshlar va xotin-qizlar orasida bu illatning keng tarqalayotgani ayanchlidir.

Quyida nafas olish sistemasi bilan bog‘liq kasalliklar keltirilib o‘tilgan.

Tish rangining o‘zgarishi

Chekish jarayonida tamaki tutuni, og‘iz bo‘shlig‘idagi haroratni ko‘taradi, bu esa tish emalida mayda yoriqlar paydo bo‘lishi va ularning asta-sekin yemirilishiga olib keladi. Tutun tarkibidagi qatron va qattiq zarralar tish sirtida cho‘kib qoladi, buning natijasida tishlarda o‘ziga xos sariq yoki jigarrang karashlar paydo bo‘ladi. Chekish tajribasi qanchalik uzoq bo‘lsa, emalning to‘q rangini ketkazish shunchalik qiyin bo‘ladi. Stomatologlarning ta‘kidlashicha, bunday holatlarda hatto professional tozalash muolajasi ham yordam bermaydi.

Milklarning yallig‘lanishi

Chekish gingivit, parodontit va boshqa turdagi milk kasalliklarini keltirib chiqaradi. Tutun tarkibidagi zararli moddalar ta‘sirida milk to‘qimalari ancha zaif va shikastlanuvchan bo‘lib qoladi. Natijada, tishlarning to‘kilish xavfi sezilarli darajada oshadi.

O‘pka saratoni Saraton-bu nafas yo‘llarining istalgan joyidan boshlanishi mumkin bo‘lgan hujayralarning nazoratsiz o‘sishi. O‘pka saratonining asosiy sababi chekish, shu jumladan passiv chekishdir. O‘pka saratoni belgilari orasida [yo‘tal](#), ko‘krak qafasidagi og‘riq, nafas [qisilishi](#), xirillash, takroriy o‘pka infeksiyalari, qonli yoki zang rangli balg‘am, ovozning xirillashi, bo‘yin yoki yuzning shishishi, yelkada, qo‘llarda yoki qo‘llarda og‘riq va zaiflik, isitma (haroratning oshishi). Sigaret tutunida saratonga olib keladigan ko‘plab kanserogenlar mavjud.

Kashandalik 17 xildagi saraton kasalligiga sababchidir.

98%	96%	30%	75%	25%	20%
Qizil o‘ngach va tomoq saratoni;	O‘pka saratoni;	Boshqa turdagi saraton kasalliklari;	Surunkali bronxit va o‘pka emfizemasi;	Yurak-ishemik kasalliklari;	Yurak bilan bog‘liq o‘lim kasalliklari;

URBAN HAVO IFLOSLANISHI

Yirik shaharlarda havo ifloslanishining asosiy manbalari – avtomobillar, sanoat korxonalari, qurilish changlari va yoqilg‘i yonish mahsulotlari hisoblanadi. Havo tarkibida ko‘p uchraydigan zarrachalar hamda azot oksidlari, oltingugurt dioksidi kabi

gazlar o‘pkaning chuqur qatlamlariga yetib borib, alveolalarda yallig‘lanish jarayonlarini yuzaga keltiradi. Chekish va urban havo ifloslanishi — ikkita mustaqil xavf omili bo‘lishiga qaramasdan, birgalikda ular yanada kuchli zarar keltiradi. Bunga “sinergik ta’sir” deyiladi.

URBAN HAVO IFLOSLANISHIGA YECHIM CHORALAR.

1Avtomobil chiqindilarini kamaytirish

Jamoat transportini ko‘paytirish

Velosiped yo‘llari qurish

Elektr avtomobillarni ko‘paytirish

Avtomobillarni texnik ko‘rikdan o‘tishini qat’iy nazorat qilish

2. Sanoat korxonalarida filtrlardan foydalanish

Qozonxona va zavodlarga ekologik filtrlash tizimlari o‘rnatish

Atmosfera chiqindilarini nazorat qilish

Texnologik jarayonlarni modernizatsiya qilish

3. Yashil hududlarni ko‘paytirish

Daraxt ekish

Shahar bog‘lari va yashil zonalarni kengaytirish

Yo‘llar bo‘ylab yashil tasma (daraxtlar qatori) yaratish

Daraxtlar havodagi chang va CO₂ ni yutadi.

4. Havo sifatini doimiy monitoring qilish

Havo sifatini o‘lchovchi stansiyalar o‘rnatish

Odamlarni havo sifati haqida xabardor qilish

Ekologik me‘yorlarga amal qilish

Chekishni kamaytirish

Xulosa

Tamaki mahsulotlarini chekish va urban havo ifloslanishi nafas yo‘llari uchun eng xavfli ikki omil bo‘lib, ular birgalikda nafas olish kasalliklari rivojlanishini keskin tezlashtiradi. Sigaret tutunining ichki toksik ta’siri va atmosferadagi iflos moddalarining tashqi bosimi o‘pkaning strukturaviy buzilishiga, ventilyatsiyaning

pasayishiga va KOOK, bronxit, astma hamda o‘pka saratoni kabi kasalliklarning keng tarqalishiga sabab bo‘ladi. Shuning uchun chekishdan voz kechish va urban havo ifloslanishini kamaytirish zamonaviy jamoat salomatligi siyosatining eng asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.yuz.uz/uz/news/jsst-chekish-ta’sirida—25-dan-ortiq-kasallik-kuchayadi
- 2.insonhuquqlari.uz/oz/news/m10771
- 3.Centers for disease and prevention (US), National Center for chronic Disease Prevention and Health Promotion (US),
- 4.Office on smoking and Health (US). Cancer// How Tobacco smoke CausesDisease
- 5.Atlanta: U. S. Centers for Disease control and Prevention, 2010